

O'ZBEKISTONDA SOVET HOKIMIYATINING MILLIY MAKTAB VA MADRASALARGA MUNOSABATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539009>

Madumarov Ilg'or
magistr,
Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: maqolada O'zbekistonda sovet hokimiyatining milliy maktab va madrasalarga munosabati ilmiy jihatdan tadqiqi etilgan.

Kalit so'zlar: *din, tarix, madrasa, milliy maktab.*

Milliy ma'naviyatimiz islom dini bilan uzviy bog'liq ekanini Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ham o'zlarining ko'plab nutqlarida ta'kidlab kelmoqdalar. Bu borada juda ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Shunday ekan, barkamol avlodni ma'nan shakllangan qilib tarbiyalashda dinimizdagi mehr-oqibat, rahm-shavqat, doimo atrofimizdagi kishilardan xabar olib turish kabi hislatlarni yoshlarning qalbiga singdirib, shu asosida ulg'aytirmog'imiz zarur bo'ladi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizning ma'naviy-ma'rifiy hayotning barcha sohalarida asrlarga tatigulik ishlar amalga oshirildi. Ilm-fan va ta'lim sohasida ilmiy tadqiqot ishlari bilan bir qatorda istiqlol davri, uning keng imkoniyatlarini, mohiyatini aks ettiradigan asarlar yaratildi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi ziyolilarga - ilm-fan, adabiyot va san'at namoyandalariga erkin ijod qilish, xalq ruhini chuqur his etish orqali yuksak saviyada asarlar yozish imkonini berdi. Ayniqsa, diniy qadriyatlar, ularning hayotimizdagi o'rnini tadqiq qilishga bag'ishlangan ko'plab asarlar chop qilindi. Jumladan, islom tarixiga oid o'nlab kitob va risolalar o'zbek tilida kitobxonlarga taqdim qilindi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov hayotimizda dinning ahamiyati haqida gapirib, "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida ta'kidlagani kabi: "Barchamizga yaxshi ma'lumki, din azaldan inson ma'naviyatining tarkibiy qismi sifatida odamzotning yuksak ideallari, haq va haqiqat, insof va adolat to'g'risidagi orzu-armonlarini o'zida mujassam etgan, ularni barqaror qoidalar shaklida mustahkamlab kelayotgan g'oya va qarashlarning yaxlit bir tizimidir"

Istiqlol yillarida el-yurtimiz taqdiriga daxldor bo'lgan tarixiy adolatni tiklash, xalqimiz va millatimizning yaqin o'tmishidagi yopiq sahifalarni to'la ochib berish, shu tarixdan saboq chiqarib, bugungi va kelajak hayotimizga ongli qarashni

shakllantirish, begunoh qurbon bo'lgan insonlar xotirasini abadiylashtirish biz uchun ham qarz, ham farz edi. Ayniqsa, bu borada tadqiqotlar olib borish ilmiy jamoatchilik zimmasidagi katta burch ekanini juda yaxshi ma'lum.

XX asr boshlarida Turkistonda keng shakllangan jadidchilik harakati mahalliy aholini ma'rifatli qilishga katta hissa qo'shdi. Jadidlar musulmon ruhoniylari, diniy maktab muallimlari va talabalarini o'z saflari o'quv dasturlariga dunyoviy fanlarning kiritilishida jadid ziyolilar ulkan tashabbus ko'rsatdilar. Ayniqsa, atoqli jadid ma'rifatparvari va mohir pedagog Munavvar Qori Abdurashidxonovning bu boradagi xizmatlari salmoqli bo'ldi. Munavvar Qori Abdurashidxonov, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Ubaydulla Xo'jayev, Polvonniyoz Hoji Yusupov, Tavallo, Cho'lpon jadidlarning eng yorqin namoyandalardan edi[1].

Jadid ma'rifatparvarlari 1917 yil fevralidan so'ng boshlangan demokratik jarayonlarda mahalliy xalqlar siyosiy manfaatlarini himoya qila boshladilar. Ular o'lkadagi milliy birlik va jipslikni mustahkamlashga va har qanday davlatning eng muhim vazifalaridan biri bo'lgan milliy madaniyatni hamda maorif ishini rivojlantirishga, taraqqiy ettirishga astoydil bel bog'ladilar. Jadidlar tashabbusi bilan "Sho'royi Islomiya", "Sho'royi Ulamo", "Ittihodi taraqqiy", "Turon", "Milliy ittihad", "Milliy istiqlol" kabi tashkilotlar tuzildi. Bu tashkilotlarning asosiy maqsadi va bosh g'oyasi o'lkada milliy, madaniy erkinlik, demokratik tamoyillarni o'rnatishdan iborat bo'lgan.

Jadid ma'rifatparvarlari mahalliy aholining siyosiy ongini yuksaltirish maqsadida Turkistonning ko'plab shaharlarida gazeta va jurnallar nashr qila boshladilar. Jumladan, Toshkentda "Xurshid", "Sadoi Turkiston", "Turk eli", "Najot", "Kengash", "Sho'roi islom" kabi matbuot nashrlari chiqarildi.

1917 yil fevralidan keyingi demokratik jarayonlar Turkistonni ham qamrab oldi. Bu jarayonlar, ayniqsa, milliy maorif sohasiga ham daxldor bo'ldi, chunki mazkur davrda ham o'lka madaniy hayotida chuqur ildiz otgan maktab, qorixona, madrasalar mavjud edi. Bu maktablar bilan birgalikda o'lkada rus-tuzem maktablari, yangi usul maktablari ham faoliyat olib borgan.

1917 yil Turkistonda milliy ta'lim tizimini tashkil etish masalasi hal qilinishi shart bo'lgan muammolar qatorida turardi. 9 - 14 mayda Toshkentda o'qituvchilarning I o'lka qurultoyi bo'ldi. U ta'lim tizimining ahvoli bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina masalalarni muhokama qildi hamda "Turkiston o'qituvchilar ittifoqini" tashkil etdi.

Shuningdek, qurultoyda eski maktab, madrasalar faoliyatiga ham alohida o'rin ajratildi. Qurultoyda chiqarilgan qarorga asosan o'lkadagi barcha madrasalar uch bosqichga: quyi (adno), o'rta (avsat), yuqori (a'lo) bosqichga bo'linishi lozimligi

belgilandi. Avvalgi davrlardagidan farqli o'laroq madrasalardagi o'quv-tarbiya ishlari bevosita Mudarrislar kengashi ixtiyoriga o'tdi. Madrasalar ishini nazorat qilish esa, s'ezd qarori bo'yicha, diniy boshqarmaga tegishli deb topildi. 1917 yil 10 sentyabrda Toshkent shahar dumasi rus-tuzem maktablarini milliy maktablarga aylantirish to'g'risidagi loyihani tasdiqlagan. Shu bilan birga дума davlat mablag'i hisobidan 12 ta usuli qadim maktabi ochish haqida qaror chiqargan, lekin Turkiston an'anaviy maktablarining 1917 yil fevralidan keyin erishgan yutuqlari bolsheviklar tomonidan oktabrda amalga oshirilgan davlat to'ntarishi natijasida barbod bo'ldi.

Bu to'ntarishdan so'ng Turkistonda yangi sovet maktablarini tashkil etish vazifasi ilgari surildi. Bu vazifani amalga oshirishda 1917 yilda tashkil etilgan maorif xalq komissarligining o'rni kattadir. Uning birinchi xalq komissari K.YA.Uspenskiy bo'lgan. Mazkur komissarlik zimmasiga barcha maktablar bilan

birgalikda diniy maktablarni ham nazorat qilish huquqi berildi. Bolsheviklar hokimiyat tepasiga kelishlari bilan o'lka xalqlari milliy madaniyatini cheklash siyosati avj oldirildi. Ular avval boshdanoq milliy madaniyat va ma'rifat o'choqlari bo'lgan eski maktab va madrasalarni tugatish yo'lini tutdilar. Ta'kidlash kerakki, sovetlar hukmronligining dastlabki yillaridan boshlab Turkistonda eski maktab va madrasalar faoliyati rasman taqiqlanmadi. Shu bois ular o'z faoliyatlarini ma'lum muddat davom ettirib keldilar, biroq mahalliy sovet tashkilotlarining ularga doir aniq ko'rsatmalari yo'qligi sababli markazning o'lka sharoitiga to'g'ri kelmaydigan qonunlariga amal qilishga to'g'ri keldi. Sovet davlati bilan cherkovning o'zaro munosabati tamoyillari RSFSR XKSning 1918 yil 23 yanvardagi "Cherkovni davlatdan va maktabni cherkovdan ajratish to'g'risida"gi dekretida belgilab berilgandi. Mazkur dekret 13 moddadan iborat bo'lib, unda dinning davlatdan ajratilishi ta'kidlangan. Dekret e'lon qilingandan so'ng Toshkent Sovetining ijroiya qo'mitasi Turkiston o'lkasi o'quv yurtlarining bosh inspektoriga o'lkaning barcha o'quv muassasalarida "ularda diniy va aqid predmetlar o'qitishni to'xtatish haqida" farmoyish berishni taklif etdi. Maktab cherkovdan ajratildi. Xususiy o'quv yurtlarida ham diniy ta'limotlarni o'qitish taqiqlandi. Maktablarda din o'qitish uchun barcha yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar faoliyati cheklab qo'yildi va diniy ta'limotdan dars beruvchi o'qituvchilar har qanday ta'minotdan mahrum bo'ldilar. Barcha dinlarga mansub o'quv yurtlarining binolari xalq mulki sifatida mahalliy sovetlarning yoki Maorif xalq komissarligining ixtiyoriga o'tkazildi.

XX asrning 20-yillariga kelib mustamlakachilik tuzumiga qarshi qaratilgan hamda o'lkada avj olib borayotgan qurolli qarshilik harakatiga qo'shilib ketdi. sovet hukumati norozilik harakati avj olganligidan tashvishga tushib, mahalliy aholi talablarini hisobga olishga majbur bo'ldi. Hukumat madrasa, maktablar vaqf

mulklarini avvalgi egalariga qaytarish masalasini ko'rib chiqib, bir nechta qarorlar qabul qildi. Jumladan,

"Turkiston Respublikasi madrasa va masjidlariga vaqflarni qaytarish haqida"gi dekret mahalliy aholi hayotida ijobiy ahamiyatga ega bo'ldi. Dekret asosida madrasalarning qaytadan tashkil etilishi boshlandi, ulardagi o'quv dasturlariga o'zgartirishlar kiritildi. Maktablar ham ma'lum ma'noda erkin faoliyat olib borish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Diniy o'quv muassasalari ishiga sovet organlarining doimiy ravishda aralashishlariga barham berildi. Maktab va madrasalarning soni asta-sekinlik bilan ortib bordi. Ularda tahsil oluvchitalabalarning soni ham orta boshladi.

Shubhasiz, bu hol sovet hukumati va kommunistik partiyaning butun mamlakatda yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, Mynaviy sohadagi og'ir inqiroz holatlarini hisobga olishi, jumpadan, Turkiston o'lkasidagi ma'lum shart-sharoitlarga etibor qaratishga majbur bo'lganligi natijasi edi, xolos.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Komilov O.O'zbekiston milliy ta'limidagi o'zgarishlar (XX asrning 20-yillari).– T.: Akademnashr, 2010. 19-bet.

2. Расулов Б.М. Ўзбекистондаги мусулмон мактаб ва мадрасалари тарихидан (XIX аср охири XX асрнинг 20-йиллари): Тарих фан.номз. ... дис.- Андижон : АДУ, 1996.-173 б.

3. Исोकбоев А.А.Туркистон ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётида татар-бошқирд маърифатпарварларининг фаолияти (XIX аср охири –XX аср бошлари): Тарих фан. номз. ... дис. автореф.-Т.: Ўз МУ, 2008.-28б.

